

СПИРУЛИНА: ХРАНАТА НА БЪДЕЩЕТО

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА, ДЕНИЦА КОЛЕВА, МАГДАЛЕНА КОЛЕВА

SPIRULINA: THE FOOD OF THE FUTURE

VICTORIYA STOYANOVA, DENITZA KOLEVA, MAGDALENA
KOLEVA

Abstract: *Spirulina is a descendant of the first photosynthetic life form. It belongs to the class of cyanobacteria with typical photosynthetic abilities. It's a filoid, multicellular bacterium from Genus Spirulina. It develops in alkaline lakes naturally in tropical and subtropical parts of Central Africa and America. Spirulina is called superfood because its nutritional profile is more potent than any other food, plant, grain or herb. It is available on the market in the form of powder, tablets or capsules. Many farms have been created for the production of Spirulina in the world, and already in Bulgaria. First it is cultivated under laboratory conditions as monoculture, and then production is carried out in a photo bioreactor.*

Keywords: *Spirulina, cultivation*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски”.

Според много изследователи водораслите са две трети от биомасата на земята [1]. Всеки ден нови изследвания показват чудесата скрити в тях. Много от видовете водорасли, покриващи земята, сега се използват като храни, фармацевтични продукти, био химикали и торове [3].

Първата фотосинтетична форма на живот е създадена от природата преди 3,6 млрд. години. Те се наричат цианобактерии или синьо-зелените водорасли. Те използват светлинна енергия, за да превърнат въглероден диоксид и вода в органични съединения, като освобождават свободен кислород. Синьо-зелените водорасли,

цианобактериите, са еволюционния мост между бактериите и зелените растения.

Спирулина е потомък на първата фотосинтетична форма на живот. Първоначално е класифицирана към царството на растенията поради богатството си на растителни пигменти, както и способността ѝ да фотосинтезира. По-късно е отнесена към царството на бактериите, на основа на нейната генетика, физиология и биохимични свойства [3]. Принадлежи към класа на цианобактериите с характерни фотосинтетични възможности (Phylum *Cyanobacteria*, Class *Cyanophyceae*, Order *Spirulinales*, Family *Spirulinaceae*, Genus *Spirulina*) [4]. Тя е нишковидна, многоклетъчна бактерия. В рамките на рода са идентифицирани 58 вида *Spirulina* sp., но три от тях са най-проучени и годни за консумация: *S. platensis*, *S. maxima*, и *S. fusiformis* [1,4].

През 1940, малко известно издание публикува доклад от френския учен Dangeard за материал, наречен *dihé*, който се консумира от племето Канембу, близо до езерото Чад. *Dihé* са твърди парченца от сушени на слънце синьо-зелени водорасли, събрани от бреговете на малки езера около езерото Чад. Dangeard съобщава, че същите водорасли са намирани в редица езера на Източна Африка и са основната храна за племената, живеещи около тях. Докладът остава незабелязан.

Двадесет и пет години по-късно белгийска експедиция открива синьо-зелен материал, покриващ водите около бреговете на езерото Чад. Ботаникът с експедицията Leonard, разбира връзката между водораслите на повърхността на езерото и сушените парченца, продавани на пазара. Пустинните ветрове избутват водораслите до бреговете. Хората от Канембу събират влажните водорасли в глинени саксии, източват водата и разстилат водораслите в пясъка, за да изсъхнат на слънце. След това, жените режат водораслите на малки парченца за продажба на местния пазар. *Dihé* се е консумирало в различни ястия и сосове, като съставлява 70% от храната. Спирулина също

се е прилагала външно като лапа за лечение на определени заболявания.

Спирулина се развива в алкални езера, където е трудно или невъзможно за оцеляване на други микроорганизми. Естествено тя се среща в субтропични и тропични райони на Америка, Мексико, Централна Африка [1,3].

Спирулина се нарича суперхрана, защото нейният хранителен профил е по-силен от всяка друга храна, растение, зърно или билка. Тези хранителни вещества и фитонутриенти правят спирулина хранителна алтернатива на изкуствените витаминни добавки.

Когато учените откриват, че спирулина нараства толкова бързо, че се получава 20 пъти повече протеин на акър в сравнение със соята, те я наричат храна на бъдещето. Спирулина е най-добрият източник на растителен протеин, със съдържание от 65%, по-високо от всяка друга природна храна. И все пак, още по-голяма стойност се намира в концентрацията на витамини и други необичайни хранителни вещества. Три до десет грама на ден осигуряват впечатляващи количества бета каротин (10 пъти повече от морковите), витамин В-12 и В комплекс, желязо в лесноусвояема форма, етерични минерали, и гама-линоленова киселина. Отвъд витамините и минералите, спирулина е богата на фитонутриенти (фикоцианин, хлорофил), въглехидрати 15-25%, ензими и функционални хранителни вещества, които демонстрират положителен ефект върху здравето. За недохранените хора в развиващия се свят, спирулина носи бързо възстановяване от недохранване. Съдържанието на мазнини в спирулина е само 5%, много по-ниско от почти всички други източници на протеин. Десет грама имат само 36 калории и почти нямат холестерол. Това означава, че спирулина е нискокалоричен, холестерол-свободен източник на протеин, и не е зареден с мазнини [1,2,3].

Спирулина се предлага на пазара под формата на прах, таблетки или капсули. Използва се за намаляване на

телесното тегло, понижаване на нивата на холестерол, понижава риска от туморни заболявания, има детоксициращо действие, подобрява състояния като предменструален синдром и менопауза, има анти ейдж ефект, стимулира имунната система, подобрява дейността на бъбреците. Препоръчителен е приемът ѝ от спортисти и деца.

През последните 30 години са създадени много ферми за производство на спинулина в САЩ, Китай, Индия, Япония, Тайван, Мексико. В съоръженията естествено освен спинулина се срещат и други видове водорасли. Конвенционалните ферми се борят с тях чрез използване на алгициди, а при биологичното производство се използват специално създадени пречиствателни системи. Преди да стигне до промишлените басейни обаче, тя се отглежда при лабораторни условия като монокултура.

След това отглеждането ѝ се извършва в защитени резервоари (басейни), елиминирайки по този начин проблемите на замърсяване от външни фактори например насекоми, прах, дъжд и т.н. Резервоарите се следят ежедневно от специализирани лица, които полагат усилия да се контролира развитието на спинулината и отличното ѝ качество преди прибиране на реколтата. Когато резултатите от измерванията показват, че спинулината е готова за прибиране, импулсен делител (специфична система) отделя биомасата от течната спинулина, чиста и неповредима (без центрофуга). След това се събира течната форма на спинулината и се премества в сушилните. Те представляват затворени оранжерии, където сушенето се извършва натурално единствено от слънцето. Спинулината изсъхва под формата на кори (листа) и се нарича първична форма. От този момент нататък, корите (листата) се преработват до получаване на финалната версия на продукта.

Корите (листата) от спинулина също се предлагат на пазара и се използват в модерна кулинария в ястия, десерти, като "пармезан" в салати или просто като чипс.

След успешно размножаване на материал в лабораториите на Института по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) към БАН, спирулина вече се отглежда и в промишлени басейни в България. Производството се извършва в т. нар. фотобиореактор. След като достатъчно се съгъсти самата водораслова биомаса се извличат и водораслите, в т. нар. цех за преработка, където има центрофуга. Там става разделянето на водораслите от водата, след което те се изсушават в специални сушилни и се таблетират. Българската технология позволява целогодишно отглеждане на спирулина. Към родното производство вече има интерес, както от европейски страни, така и от традиционни производители на спирулина като Русия, Япония и Китай [5].

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Ciferry**, O. Spirulina: the edible microorganism. Microbiological Reviews, p. 551-578, 1983;
2. **Denk**, R., T. Chow. Hypolipidemic, antioxidant, and antiinflammatory activities of microalgae Spirulina. Cardiovascular Therapeutics, e33-e45, 2010;
3. **Henrikson**, R. Earth food Spirulina, <https://www.scribd.com/document/22522909/Earth-Food-Spirulina>, 2009;
4. [https://en.wikipedia.org/wiki/Spirulina_\(genus\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Spirulina_(genus));
5. <https://www.economic.bg/bg/news/6/balgarski-ucheni-tselogodishno-otglezhdad-spirolina.html>